

XIV SAVETOVANJE
O ZAŠTITI BILJA
ZBORNİK REZİMEA RADOVA

27. NOVEMBAR - 1. DECEMBAR
2017. GODINE
ZLATIBOR

Usmeno saopštenje

PRAĆENJE LETA LISNIH BUVA (Hemiptera, Psylloidea) U USEVU MRKVE POMOĆU VODENIH KLOPKI

Dušanka Jerinić-Prodanović¹, Goran Rajn², Aleksa Obradović¹, Milan Ivanović¹, Anđelka Prokić¹, Nevena Zlatković¹

¹ Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Beograd

² Agros a.d., Opovo

dusanka@agrif.bg.ac.rs

Na mrkvi, najznačajnijoj gajenoj biljci iz familije Apiaceae sreće se mali broj štetnih vrsta insekata. Među njima, poslednjih godina, izdvajaju se lisne buve *Trioza apicalis* Foerster i *Bactericera trigonica* (Hodkinson), za koje je utvrđeno da su vektori bakterije *Ca. Liberibacter solonacearum*. Ova bakterija najčešće zaražava mrkvu i celer, izazivajući slabljenje i izumiranje zaraženih biljaka. Pored *T. apicalis* i *B. trigonica*, u usevu mrkve se mogu naći i druge vrste lisnih buva, koje prilikom migracije preleću sa prezimljujućih biljaka na svoje domaćine. Tom prilikom sleću na mrkvu radi ishrane i ukoliko su vektori mogu preneti bakterije na zdrave biljke. Iz tih razloga je veoma značajno pratiti prisustvo, dinamiku, raznovrsnost i brojnost lisnih buva koje doleću u usev mrkve.

Istraživanja su sprovedena u usevu mrkve na površini od 4,5 ha u lokalitetu Opovo 2017. godine. Praćen je let lisnih buva pomoću obojenih vodenih klopki. Postavljeno je 12 vodenih klopki dimenzija 27x25x10 cm (6 žutih i 6 zelenih). Klopke su bile ispunjene vodom uz dodatak tečnog deterdženta. Uzorci su prikupljeni svakih sedam dana od nicanja do vađenja mrkve (jun-oktobar). Iz posuda su insekti izdvajani pomoću cedila, odakle su četkicom prebacivani u kutije sa 70% alkoholom. Lisne buve su odvajane od drugih prikupljenih insekata u laboratoriji pomoću binokularne lupe sa različitim uvećanjima. Determinacija vrsta je izvršena na osnovu morfoloških kataka uz korišćenje odgovarajućih ključeva.

Tokom istraživanja prikupljeno je 2617 jedinki lisnih buva. Njihova brojnost se menjala tokom vegetacije. Početkom juna brojnost lisnih buva je bila niska (sakupljene su 52 jedinke), zatim je naglo porasla do polovine jula kada je sakupljeno 670 jedinki, da bi drastično opala u drugoj polovini avgusta, a naročito početkom septembra na samo dve jedinke. Među sakupljenim lisnim buvama je dominirala mrkvina buva, *B. trigonica* (2600 jedinki), a samo 17 jedinki je pripadalo drugim vrstama, što je 0,65% od ukupno sakupljenih lisnih buva. Među njima najbrojnija je bila *Cacopsylla melanoneura* (Foerster) (7 jedinki), zatim *Bactericera tremblayi* (Wagner) (4 jedinke), *Aphalara freji* Burckhardt & Lauterer (2). Sa po jednom jedinkom predstavljene su *Cacopsylla pruni* (Scopoli), *C. pyrisuga* (Foerster) i *Trioza galii* Foerster. Raznovrsnost lisnih buva je bila veća u prvoj polovini juna. Ovako niska brojnost i raznovrsnost drugih vrsta lisnih buva mogla bi se objasniti kasnijim postavljanjem lovnih klopki, što je uzrokovano kasnijom setvom i nicanjem mrkve (kraj maja i početak juna).

Ovaj rad je proistekao iz aktivnosti autora u okviru projekta Pest Organisms Threatening Europe (PonTE), H2020 GA No 635646.